

7. Катасонов, В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики. Механизмы формирования и использования / В.Ю. Катасонов. – М.: Анкил, 2018. – 328 с.
8. Киселева, Н.В. Инвестиционная деятельность / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова, и др. – М.: КноРус, 2017. – 432 с.
9. Маховикова, Г.А. Инвестиционный процесс на предприятии / Г.А. Маховикова, В.Е. Кантор. – М.: СПб: Питер, 2018. – 176 с.
10. Мишин, Ю.В. Инвестиционный потенциал и промышленный рост / Ю.В. Мишин. – М.: Дашков и К, 2017. – 633 с.
11. Москвин, В.А. Риски инвестиционных проектов: монография / В.А. Москвин. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. – 320 с.
12. О признании Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002>
13. Петрушевская, В.В. Современное состояние инновационно-инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый // Менеджер. – 2017. – № 2(80). – С. 145-153.
14. Фридмен, Д. Рукотворный финансовый кризис. Системные риски и провал регулирования / Д. Фридмен, В. Краус. – М.: ИРИСЭН, Мысль, 2015. – 320 с.

УДК 338.22
DOI

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

СТРУЖКО Н.С.,
аспирант кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Промышленный комплекс один из ведущих отраслей экономики и важный объект экономической политики. Промышленная политика во многом определяет перспективы социально-экономического развития. В данной статье рассмотрено экономическое содержание политики промышленного развития.

Ключевые слова: экономическая политика, промышленная политика, развитие, промышленное развитие, политика промышленного развития, промышленные предприятия

ECONOMIC CONTENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT POLICY

**STRUZHKO N.S.,
postgraduate student of the Department
of Finance
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The industrial complex is one of the leading sectors of the economy and an important object of economic policy. Industrial policy largely determines the prospects for socio-economic development. This article examines the economic content of industrial development policy.

Keywords: economic policy, industrial policy, development, industrial development, industrial development policy, industrial enterprises

Постановка задачи. В современных условиях цифровизации и глобализации, а также быстрых темпов социально-экономического развития региона и общества в целом, возрастает важность эффективного управления промышленным развитием как на региональном, так и на государственном уровне. В связи с этим возрастает необходимость выбора новых ориентиров экономической политики направленных на достижение максимальных темпов промышленного развития и конкурентоустойчивости промышленного комплекса региона в целом.

Актуальность. Формирование высокоэффективной политики промышленного развития на региональном уровне является одной из важных задач органов власти, актуальность которой возрастает в период структурных изменений и социально-экономических трансформаций, вызванных адаптационным периодом интеграции Донецкой Народной Республики в

экономическое и политическое пространство Российской Федерации.

Анализ исследований и публикаций. Исследование политики промышленного развития как отдельного направления и как части экономической политики как на региональном уровне, так и на национальном уровне широко рассматривается в последние годы, как отечественными, так и зарубежными учеными.

Многими учеными исследуются сущность и направления политики промышленного развития на различных уровнях. Как отдельное направление для исследования рассматриваются факторы и инструменты, влияющие на достижения максимального промышленного развития региона. Теоретическую основу данной статьи составили научные работы таких ученых, как: О.Е. Астафьева [1], И.К. Низамутдинов [2], В.В. Петрушевская, Н.В. Гордеева [3], В.Л. Сорокотягина [4], А.В. Саенко [5].

Несмотря на значительное количество публикаций вопросы промышленного развития изучены не в полной мере и требуют дополнительных исследований теоретико-методологических направлений.

Цель статьи. Рассмотрение основных теоретических и практических аспектов экономического содержания политики промышленного развития.

Изложение основного материала. Современное состояние экономики Российской Федерации характеризуется промышленной деятельностью как преобладающим сектором. Промышленные предприятия являются одним из перспективных направлений экономического и промышленного развития региона. Приоритетные направления развития отечественных предприятий устанавливаются в концепциях и стратегиях развития на государственном уровне, но важным моментом является то, что многие из этих документов не учитывают особенности промышленного комплекса каждого региона и не разрабатываются индивидуально под ресурсные возможности. И именно промышленная политика как часть региональной экономической политики выступает главным инструментом реализации программ и стратегий промышленного развития региона, а также выступает инструментом сбалансирования

межрегионального взаимодействия при достижении целей и стратегий развития государства.

Промышленную политику стоит рассматривать как комплекс мероприятий проводимый органами власти для формирования гибкой и многоуровневой политики промышленного развития за счет повышения эффективности деятельности производства и инновационного развития региона.

К основным задачам промышленной политики стоит определить приоритетных направлений развития промышленного комплекса, достижение устойчивого развития и конкурентоустойчивости промышленного комплекса региона и взаимодействие при формировании отношений между органами власти на любых уровнях и субъектами хозяйствования.

Приоритеты промышленной политики должны быть ориентированы на разработку стратегии ее устойчивого развития, основанной на возможности перехода отрасли на платформенные решения и формировании экосистем, в которые наряду с промышленными предприятиями могут входить исследовательские организации, которые будут решать задачи совместного финансирования исследования и разработки [1].

Устойчивое развитие региона – это комплексный и многогранный процесс, направленный на максимальное ресурсосбережение ресурсного потенциала региона, поддержания сбалансированного социально-экологически-экономического развития, которое характеризуется модернизацией качественных характеристик и обеспечением постепенного перехода на новый высокотехнологический уровень функционирования [6]. Устойчивое развитие особенно важно, потому что оно является основой промышленного развития и включает в себя экономические, политические, экологические и социальные аспекты [3].

Устойчивое промышленное развитие предполагает наличие эффективного механизма, ориентированного на обеспечение ресурсного потенциала и управление структурными преобразованиями способствующие качественным изменениям в организации деятельности субъектов хозяйствования.

Промышленное развитие – это многогранное состояние, достижение которого требует непрерывного совершенствования

целей, и сбалансированное развитие всех компонентов развития промышленного комплекса региона. Промышленное развитие на региональном уровне можно рассмотреть с различных сторон:

определенное развитие системы в экономическом направлении, при котором существуют условия и предпосылки, необходимые для постепенного прогресса, поддержания равновесия, как внутреннего, так и внешнего и обеспечения постепенного перехода на новый высокотехнологический уровень функционирования промышленного производства;

процесс кардинальных перемен направленный на ресурсосбережение при использовании ресурсного потенциала, инвестирование в технологические достижения с целью достижения максимального промышленного развития региона.

Под процессом промышленного развития понимают изменение как улучшение приспособленности к изменению внешних условий и факторов в следствии чего происходит рост количественных и качественных показателей деятельности промышленного комплекса и поступательное увеличение сложности техники и технологии. К процессу промышленного развития необходимо сформировать комплексно-систематический подход, формировать и совершенствовать его основополагающие компоненты такие как устойчивость и эффективность [2].

Основная цель промышленного развития – это переход на новый этап в развитии региональной экономической системы, за счет модернизации качественных характеристик и обеспечения постепенного перехода на новый высокотехнологический уровень функционирования промышленного комплекса региона.

Промышленное развитие определяет характеристики и потенциальные возможности развития экономической системы как на региональном, так и на национальном уровне. Эффективное промышленное развитие требует оценки влияющих факторов (рис. 1).

Анализируя рис. 1 можно сделать выводы, что современное развитие производственных процессов в условиях глобализации и цифровизации порождает необходимость переосмысления факторов промышленного развития.

Рис. 1. Факторы, влияющие на промышленное развитие региона [1, 2].

При рассмотрении промышленного развития необходимо учитывать, что на его эффективность также могут влиять дополнительные факторы, обеспечивающие стабильность региональной экономической системы и факторы, обеспечивающие положительные темпы экономического роста.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Развитие

промышленного комплекса региона и его конкурентоустойчивость в условиях цифровой трансформации экономики должно быть направлено на реализацию комплекса мероприятий промышленной политики направленных на модернизацию промышленной инфраструктуры и стимулирование создания цифровых экосистем отрасли для достижения устойчивого развития региона.

Достижение максимальных показателей промышленного развития можно при создании новых форм управления и функционирования в регионе, таких как промышленные цифровые экосистемы, характеризующиеся, как устойчивые социально-экономические образования, которые сочетают в себе черты кластеров, холдингов, финансово-промышленных групп, технопарков и бизнес-инкубаторов.

Промышленная экосистема – это объединение предприятий, связанных или территориально, или общностью целей, направленных на оптимизацию использования сырья и энергетических ресурсов и сокращение производства отходов, а отходы определенных процессов и производств служат сырьем для других и направлены на экологизацию производства (уменьшения загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение). Формирование экосистем на базе промышленных предприятий с высоким ресурсным потенциалом для промышленного развития является эффективным способом повышения устойчивости экономики региона.

Список использованных источников

1. Астафьева, О.Е. Особенности функционирования промышленных предприятий и комплексов в современных экономических условиях: структурные изменения и перспективы промышленного развития / О.Е. Астафьева // Вестник университета. – 2023. – № 2. – С. 95-100. – DOI 10.26425/1816-4277-2023-2-95-100. – EDN LMAOLV.
2. Низамутдинов, И.К. Факторы промышленного развития в современной экономике / И.К. Низамутдинов // Вестник СамГУПС. – 2022. – № 4(58). – С. 9-16. – EDN SJCQZD.
3. Петрушевская, В.В. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленных предприятий /

В.В. Петрушевская, Н.В. Гордеева, А.А. Привалова // Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы : Сборник материалов XVIII международной научно-практической конференции. Посвящается 95-летию кафедры "Экономика и маркетинг", Донецк, 24–25 ноября 2022 года / Редколлегия: А. А. Кравченко [и др.]. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2022. – С. 101-105. – EDN IBKUBU.

4. Протасова, Х.А. Содержание инвестиционной привлекательности региона / Х.А. Протасова, Т. И. Ткачик, В.Л. Сорокотягина // Промышленность и сельское хозяйство. – 2022. – № 3(44). – С. 14-18. – EDN MYVSRX.

5. Саенко, А.В. Методология эволюции риска: диалектическое взаимодействие процессов развития человечества / А.В. Саенко // Торговля и рынок. – 2022. – Т. 2, № 4-1(64). – С. 235-242. – EDN UPPWLD.

6. Стружко, Н.С. Теоретический базис устойчивого развития региональной экономической системы / Н.С. Стружко // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2022. – № 27. – С. 235-241. – DOI 10.5281/zenodo.7341437. – EDN WGJLPR.

УДК 005.7:004
DOI

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

ТАРУСИНА Н.Э.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры информационных
технологий
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

УТВЕНКО Р.В.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,